

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПУТИ ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ

Киличева Феруза Бешимовна

НИУ «ТИИИМСХ», доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11222792>

Аннотация. Духовно-нравственное воспитание как одна из форм развития личности, является необходимым аспектом формирования мировоззрения личности. Оно направлено на активизацию творческих способностей человека, на повышение его общей культуры. На сегодняшний день духовно-нравственное воспитание приобретает особое значение.

Ключевые слова: воспитание, духовность, духовно-нравственное воспитание, национальные ценности, духовное наследие, культурные ценности.

Annotatsiya. Ma'naviy-axloqiy tarbiya shaxsni rivojlantirish shakllaridan biri sifatida inson dunyoqarashini shakllantirishning zaruriy jihati hisoblanadi. Bu insonning ijodiy qobiliyatlarini faollashtirish va uning umumiy madaniyatini oshirishga qaratilgan. Bugungi kunda ma'naviy-axloqiy tarbiya alohida ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: ta'lim, ma'naviyat, ma'naviy-axloqiy tarbiya, milliy qadriyatlar, ma'naviy meros, madaniy qadriyatlar.

Abstract. Spiritual and moral education, as one of the forms of personality development, is a necessary aspect of the formation of a person's worldview. It is aimed at activating a person's creative abilities and improving his general culture. Today, spiritual and moral education is of particular importance.

Keywords: education, spirituality, spiritual and moral education, national values, spiritual heritage, cultural values.

Эффективность социальных реформ общества напрямую зависит от духовности граждан. В нашей стране последовательно реализуются меры, направленные на формирование гармонично развитого поколения, воспитание духовно-нравственной и физически здоровой молодежи, превращение ее в активного участника проводимых реформ [1].

В годы независимости в нашей стране осуществлена определенная работа по воспитанию молодежи в духе патриотизма, уважения национальных традиций и ценностей, формированию духовно развитого и физически здорового поколения, защите прав и интересов молодежи [2].

Согласно указу в целях последовательной и эффективной реализации молодежной политики, всемерной поддержки молодежи, коренного реформирования системы защиты ее прав и законных интересов на базе общественного движения молодежи Узбекистана «Камолот» организован Союз молодежи Узбекистана [2].

Комплексная программа мер по поднятию на качественно новый уровень системы духовно-нравственного и физически гармоничного воспитания молодежи, её обучения и воспитания предусматривает следующие приоритетные направления:

- воспитание патриотической и преданной молодежи с высокой духовностью, твердой жизненной позицией, широким мировоззрением;

- защита молодежи от влияния чуждых идей, воспитание их в духе преданности к национальным и общечеловеческим ценностям, религиозной толерантности и межнационального согласия;
- повышение достоинства и авторитета педагогических кадров, усиление их материально-духовной и социальной защиты;
- повышение правовой культуры молодежи, предупреждение совершения среди них правонарушений и преступлений;
- создание условий для регулярного занятия спортом и физическим воспитанием, формирование среди них здорового образа жизни;
- социальная защита молодежи, материальная и моральная поддержка детей социально нуждающихся семей [1].

Духовность - понятие сложное и многогранное. Она охватывает многие стороны сознания, мышления, убеждений человека, культурное наследие и систему современных научных и художественных ценностей, обычаи, традиции, ритуалы, религию и религиозную практику [3].

В свою очередь каждое из перечисленных явлений состоит из множества конкретных ценностей. Естественно, не все они равнозначны по своим возможностям служить потребностям независимости, влиять на общество и людей.

Русскому понятию «духовность» в узбекском языке соответствует «маънавият», которое имеет очень емкое и многогранное значение. На его формирование как понятия оказали свое влияние исламская философия, богословие - калам, позже суфизм. В обыденной жизни «маънавият» и «духовность» чаще употребляются для обозначения продуктов умственной деятельности человека и общества, а также для обозначения нравственных, религиозных норм, взглядов, убеждений и практики.

Чтобы понять духовность, нужно понять самого человека. Важную роль в формировании духовности играют семейное воспитание и изучение наследия предков, чувство родины. Сама жизнь преподносит уроки — иногда болезненные, а иногда счастливые.

Особенно много для духовности дает близость к природе и людям, стремление всегда думать о хорошем, честно работать, испытывая радость от красоты и совершенства мира.

Основными факторами, которые формируют духовность, являются духовное наследие, культурные ценности и древние исторические памятники. В то же время важна роль религии в развитии науки и формировании духовности человека

Вопрос духовно-нравственного воспитания - одна из ключевых проблем современного общества. Перед семьей, общеобразовательной школой стоит задача воспитания ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств личности человека.

Духовные ценности народа, его традиции, обычаи и нравы в течение многих поколений играли и играют сегодня решающую роль в становлении личности, в формировании духовно-нравственных качеств подрастающего поколения. Сейчас важно не растерять те ценности в духовной культуре прошлого, которые были накоплены многими

поколениями того или иного этноса, т.к. в воспитании подрастающего поколения невозможно обойтись без использования опыта народа в этой области, его педагогических традиций. В государственной системе образования, наметились тенденции возрождения народных традиционных форм воспитания в процессе социализации подрастающего поколения. За годы независимости Узбекистана проведена большая работа по сохранению и дальнейшему развитию культурных ценностей и самобытных национальных традиций.

Духовно-нравственное развитие осуществляется в процессе социализации, последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.

В Указе Президента Республики Узбекистан «О мерах по повышению эффективности государственной молодежной политики и поддержке деятельности Союза молодежи Узбекистана» говорится, что «в годы независимости в нашей стране осуществлена определенная работа по воспитанию молодежи в духе патриотизма, уважения национальных традиций и ценностей, формированию духовно развитого и физически здорового поколения, защите прав и интересов молодежи» [5].

Национальные ценности выступают в роли социально и нормативно-культурных аксиом поведения людей одной этнической принадлежности.

Приоритет духовно-нравственных ценностей является характерной особенностью индивидуального и общественного сознания граждан Узбекистана, которые гордятся великими предками своего народа, его научным и историческим наследием, гостеприимством и трудолюбием.

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания молодежи согласуются с традиционными источниками нравственности.

Формирование системы духовно-нравственного воспитания молодежи включает в себя:

1. Комплексирование усилий по формированию нормативно-правовой базы для обеспечения системы духовно-нравственного воспитания молодежи;

2. Разработка механизмов финансово-экономического обеспечения реализации намеченных мероприятий;

3. Организационно-методическое обеспечение – разработка концепции действий, координационное регулирование осуществляемых мероприятий с организацией базовых (имеющих опыт работы) и экспериментальных площадок.

4. Информационно-просветительское обеспечение деятельности – с привлечением православных педагогов, врачей, священнослужителей, авторитетных общественных деятелей, ученых, представителей культуры и искусства.

5. Научное обеспечение деятельности – разработка концепции духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, подготовка и реализация грантовых научных проектов, диссертационных исследований.

6. Использование духовно-нравственных принципов в практике семейного воспитания

- просвещение родителей,

- работа школ, вузов, медицинских организаций с семьями в аспекте помощи в духовно-нравственном воспитании молодежи,
- организацию совместной деятельности семей и государственных и общественных организаций.

7. Включение духовно-нравственной составляющей в систему общественного дошкольного, общего среднего, средне специального, высшего и дополнительного профессионального образования.

Таким образом, духовно-нравственное развитие и воспитание молодежи является ключевым фактором развития страны, обеспечения духовного единства народа и объединяющих его моральных ценностей, политической и экономической стабильности. Воспитание человека, формирование свойств духовно развитой личности, любви к своей стране, потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее условие успешного развития Узбекистана.

REFERENCES

1. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-3907 от 14.08.2018 года «О мерах по поднятию на качественно новый уровень системы духовно-нравственного и физически гармоничного воспитания молодежи, ее обучения и воспитания» <https://lex.uz/docs/3864158>
2. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5106 от 05.07.2017 года «О мерах по повышению эффективности государственной молодежной политики и поддержке деятельности Союза молодежи Узбекистана» <https://lex.uz/docs/3255685>
3. <https://bad915.narod.ru/osn/2.html>
4. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-4947 от 07.02.2017 года «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» <https://lex.uz/docs/3107042>
5. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5106 от 05.07.2017 года «О мерах по повышению эффективности государственной молодежной политики и поддержке деятельности Союза молодежи Узбекистана» <https://lex.uz/docs/3255685?ONDATE=09.04.2022%2000>